

UGC
Journal No - 64321

ISSN 2321-6301

INTERNATIONAL RESEARCHER'S JOURNAL

CHIEF EDITOR : SRIVASTAVA, M.R.

EDITORS : DR. NARESH KUMAR CHAUDHARY (APPLIED SCIENCES)
RML UNIVERSITY, FAIZABAD

DR. JAKI MUMTAJ (HUMANITIES)
CTE, MANUU, SRINAGAR (J&K)

DR. ANAND BAJPAI (MANAGEMENT)
DIRECTOR (ACADEMICS) & ASSISTANT PROFESSOR
EDEXCEL PROGRAMS,
CYPRUS UNIVERSITY CAMPUS, UAE

PRE-REVIEW EDITORS : ANAND PRASAD PASSI (HUMANITIES)
ABHISHEK GUPTA (APPLIED SCIENCES)

Published By : S.R.S. PUBLICATIONS

Address

Registered & Correspondence : Jyotish Vilas, 12/708 Indira Nagar,
Lucknow - 226016 Uttar Pradesh

Contact No. : 91-9336199907, 91-8090933266

Issue-3 Volume-II, February, 2015 ISSN 2321-6301
INTERNATIONAL RESEARCHER'S JOURNAL

Issue-3 Volume-II, February, 2015 ISSN 2321-6301
INTERNATIONAL RESEARCHER'S JOURNAL

INDEX

1. A COMPARATIVE STUDY OF ATTITUDE TOWARDS TEACHING OF PROSPECTIVE TEACHERS	DEVESHI SINGH	1
2. EMERGENCE OF MULTI-PARTY SYSTEM IN CENTRAL EUROPEAN REGION	DR VINOD KUMAR YADAW	9
3. ANGELA CARTER'S LEGACY TO THE BRITISH NOVEL	NISHI SINGH	47
4. डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचार और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता	अर्चना शर्मा डॉ. सुनील कुमार & डॉ. एस.के. महतो	57
5. भारतीय दर्शन में न्यायशास्त्र का महत्व व उपादेयता	शीतान्शु पाण्डेय	65
6. नागार्जुन का शून्यवाद और जगत मिथ्यावाद	सतीश कुमार तिवारी VHO	71

नागार्जुन का शून्यवाद और जगत मिथ्यावाद

सतीश कुमार तिवारी

दर्शनशास्त्र विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध सार—

शोधकर्ता ने इस शोध-पत्र में शून्यवाद और अद्वैत वेदान्त के मिथ्यावाद की तुलना किया है और साथ में यह दिखाया है कि शून्य का अर्थ स्वभावशून्यता से है न कि अभाव से ।

नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका में शून्यवाद की स्थापना करते हैं। उनके अनुसार बाह्य वस्तुये अबोध्य होने के कारण सत्य नहीं हैं। बाह्य वस्तुओ के स्वभाव में विरोध है जिस कारण उन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता है। सत्य सदैव एक रूप होता है। यह प्रपंच बाह्य और आंतरिक दोनों ही रूपों में प्रतीतिक है। यहां पर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही अवास्तव हैं। ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञाता तीनों के रूप में वस्तुये सिद्ध नहीं हो सकती हैं। संबंधों की जटिलता को ही लोग संसार कहते हैं, परंतु विश्लेषण करने पर संबंध का बोध नहीं होता है। नागार्जुन ने चेतन-अचेतन सभी को अवास्तव कहा है। जिस प्रकार माया, गंधर्वनगर, स्वप्न मिथ्या है उसी प्रकार प्रपंच भी मिथ्या है। नागार्जुन ने संसार की सभी वस्तुओ को अवास्तव कहा है, क्योंकि वे प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं। प्रतीत्यसमुत्पन्न का अर्थ है दृकारण पर निर्भर होना। कोई भी कार्य अपने कारण के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है, कारण अनेक हैं। दूसरे शब्दों में अनेक कारण पर निर्भर है जो, वही कार्य है। कार्य यथार्थ नहीं है क्योंकि यदि कार्य यथार्थ है तो उत्पन्न होने की क्या आवश्यकता है? कार्य अयथार्थ भी नहीं है क्योंकि यदि अयथार्थ है तो कैसे उत्पन्न हो सकता है?

नागार्जुन के अनुसार, जो भी सापेक्ष हैं, वह प्रतीतिक है। संसार की वस्तुये सापेक्ष है इसलिए अवास्तव (प्रतीतिक) है।¹ कार्य से अन्य रूप से कारण की, और कारण से अन्य रूप से कार्य की उपलब्धि नहीं होती है। यदि अतिरिक्त रूप से कारण-कार्य की उपलब्धि हो तब तो उनमें कार्य-कारण-संबंध ही नहीं होगा, क्योंकि कार्य-कारण का संबंध अनिवार्य माना गया है। विग्रहव्यवर्तिनी में नागार्जुन कहते हैं की सभी धर्म तत्व रहित है, निःस्वभाव है, क्योंकि वे प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं।² इसी प्रकार आत्मा और स्कन्धों की सत्ता का भी वर्णन किया जाता है। इनके अनुसार जो परमार्थ है वह उत्पत्ति और विनाश का विषय नहीं बनता है। वस्तुये भी वस्तुतः न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है।³ उत्पत्ति-विनाश प्रतीतिक होता है, वस्तुये न भावरूप है, न अभावरूप है, न वस्तु का लक्षण संभव है, न ही वस्तु लक्ष्य बन सकती है।⁴ लक्ष्य-लक्षण-भाव, कार्य-कारण-भाव आदि बातें काल्पनिक हैं। मध्यमिक के अनुसार वस्तु न सत् है, न असत् है और न सदसत् है, न उभय-भिन्न है। इस प्रकार वस्तु चतुष्कोटीविनिमुर्क्त है। जिस वस्तु का कथन उक्त किसी भी पक्षवलंबनपूर्वक संभव नहीं उस वस्तु की उपलब्धि के विषय में किसी प्रकार का कथन संभव नहीं, अर्थात् वस्तु का कथन किसी भी पक्ष से संभव नहीं है।⁵ भाव पदार्थ न स्वतः उत्पन्न होते हैं, न परतः, और न दोनों